

RAPPORT D'ACTIVITÉ

DGD BIBLIOTHÈQUES ET APPUI À LA SCIENCE OUVERTE

2023

Table des MATIÈRES

ÉDITORIAL

- ▶ Éditorial
- ▶ Chiffres-clés de la DGD
- ▶ Réalisations
- ▶ Le quotidien de la DGD
- ▶ Formation tout au long de la vie
- ▶ Des bibliothécaires hors-les-murs
- ▶ Les bibliothèques associées
- ▶ Organigramme

Le rapport d'activité pour l'année 2023, que vous tenez en mains – fussent des mains virtuelles puisque ce rapport, comme les précédents, est beaucoup diffusé en ligne – donne un aperçu, ou plus exactement un reflet, aussi précis que possible, de ce qu'a été une année de travail, de projets, de réalisations, pour l'ensemble de l'équipe de la DGD BAPSO, regroupant l'ensemble des bibliothèques universitaires de l'UGA.

Faire la synthèse d'une année de travail, pour neuf bibliothèques universitaires, desservant quelque 60 000 étudiants et 6000 enseignants-chercheurs et personnels, avec une équipe de 160 titulaires et assimilés, et une quarantaine de contractuels étudiants, est toujours un pari audacieux, pour ne pas dire dangereux parce que l'exercice requiert plus que de la synthèse, il impose des choix : on ne peut pas tout dire dans un rapport d'activité annuel, sauf à en faire un volume de deux-cents pages que personne ne lira !

Merci donc à Florence Roche, DGD adjointe, qui coordonne l'élaboration de ce rapport, et à l'équipe qui travaille avec elle sur ce sujet, d'avoir, cette année encore, réussi l'impossible : dire au mieux ce que nous avons fait, sans pour autant tomber dans le piège de la description exhaustive, et en donnant l'image la plus fidèle possible de ce qu'a été pour nous cette année 2023. L'année a été en bonne partie marquée par l'élaboration de la nouvelle version du schéma directeur de la documentation, pour les années 2024 – 2028, prenant ainsi la suite de la précédente version, qui couvrait les années 2020 – 2023. Grâce à une méthode de travail efficace, permettant d'associer au maximum l'ensemble de nos personnels, nous nous dotons ainsi d'un outil de travail solide, dont les équipes, parce qu'elles ont été associées à sa « fabrication », vont pouvoir s'emparer, pour mener la barque documentaire de l'UGA dans les années qui viennent.

Au-delà des deux piliers solides encadrant l'édifice et le faisant tenir debout – les services aux publics et le développement des collections documentaires – nous creusons année après année le sillon de la science ouverte, ainsi que celui de la gestion des données de la recherche. Progressivement, la mutation engagée il y a déjà quelques années, se poursuit, transformant progressivement notre fonctionnement quotidien et le périmètre d'intervention qui est le nôtre.

Les bibliothèques sont aujourd'hui les lieux préférés de la communauté étudiante : pour leur ouverture, pour leur confort, pour la qualité de la vie qu'elles proposent. Elles sont le lieu où s'élaborent la conservation et la mise à disposition des résultats de la recherche (la « science ouverte ») et les données de la recherche. Elles sont le lieu où, grâce à la richesse, à la diversité et à la qualité de leurs collections documentaires, reflétant la diversité des points de vue et la globalité de connaissance, le débat, la discussion critique et l'échange fécond sont possibles.

Plus que jamais cette vocation première et polymorphe des bibliothèques est nécessaire. La lecture de ce rapport 2023 vous en donnera une image.

Lancement du nouveau schéma directeur des bibliothèques

Des lieux largement ouverts à la communauté des usagers, mêlant confort et habitabilité, convivialité et concentration ; des lieux adaptés à l'apprentissage, à l'étude, à la rencontre des savoirs, dotés de ressources riches et variées ; des lieux soucieux de qualité environnementale ; des lieux où les usagers se voient proposer un accueil de proximité, personnalisé

Des métiers au service de la science ouverte : les BU comme acteur majeur de la science ouverte dans l'écosystème UGA, reconnues pour leur expertise, développant en interne les compétences nécessaires à cette ambition

La DGD BAPSO établit, pour asseoir son activité, un schéma directeur qu'elle articule sur le mandat de l'équipe politique de l'UGA. 2023 a ainsi constitué l'année de préparation du mandat 2024-2028. Cette préparation s'appuie sur une mobilisation importante des personnels, qui contribuent, étape après étape, à nourrir le plan d'action. Une consultation importante a impliqué 70 personnes volontaires dans des ateliers participatifs animés et préparés par le Codirel, l'équipe de direction élargie ; un arbre à idées numérique a été proposé en parallèle, avec un plein succès (plus de 220 contributions). Les éléments issus de ces différentes démarches ont été répartis, après arbitrage, dans 4 axes qu'il conviendra de détailler jusqu'au niveau le plus fin d'un plan d'action, en 2024, avant échange et validation par la nouvelle équipe politique de l'UGA.

Des services augmentés : des services enrichis par les apports de l'IA, facilitant et fluidifiant encore davantage la relation à l'utilisateur

Une dynamique d'équipe au service des usagers : réflexion sur la qualité de vie au travail, le cadre managérial dans son ensemble, la reconnaissance et le développement des compétences

CHIFFRES CLÉS

Résultats de la grande enquête d'usage auprès des étudiants

Cette enquête s'inscrit dans l'axe «Comprendre nos usagers pour mieux les servir» du schéma directeur (2020-2023)

Une enquête d'usage pour connaître nos usagers, leurs pratiques et leurs ressentis

La concentration
La réussite étudiante
Le bien-être / le rapport au stress

Une enquête quantitative :
• un questionnaire en ligne auto-administré
• un envoi par email (lien personnalisé unique) le 30 mars 2023 avec deux relances et un accès jusque fin avril
• un large échantillon d'étudiants de l'UGA (+ de 32000 étudiants)

60% des étudiants ayant répondu à l'enquête déclarent avoir réussi un travail universitaire ou un examen durant les douze derniers mois grâce à la bibliothèque universitaire.

Parmi ces derniers, près de 75% attribuent cette réussite à la qualité du travail qu'ils ont fourni grâce aux espaces de leur BU, et plus d'un tiers ajoutent que cela est également lié au bien-être général qu'ils y ont ressenti (37%) ou à la qualité de la documentation à laquelle ils ont eu accès (36%).

Les profils d'usagers avec notamment le poids de la discipline universitaire et le niveau d'étude témoignent de manières différentes de s'approprier les collections, les services et les espaces

La majorité des répondants déclarent restreindre l'utilisation de leur téléphone (mode avion, gestion des notifications, rangement) : à chaque séance de travail : 38,5% parfois : 46,7%

Idem pour l'utilisation d'internet : la majorité des répondants déclarent restreindre l'utilisation d'Internet (jeux vidéos, divertissement) à chaque séance de travail : 53% parfois : 30%

Quoi ?

Enquête construite en partenariat avec Olivier Zerbib, Maître de conférences en sociologie (Grenoble IAE / Département de sociologie), avec la collaboration de l'Observatoire des Formations (DGDFORM/ DESMAP) et la plateforme SCREEN de la Maison des Sciences de l'Homme

Thématiques

Un questionnaire exigeant : une soixantaine de questions, pour un temps de réponse estimé à 10-15 minutes
• 1514 réponses obtenues → chiffre très satisfaisant et permettant une analyse fiable des résultats

Méthodo

Déconnexion

La bibliothèque comme espace qui favorise la concentration et les stratégies de déconnexion

3 mots

Calmé
Silence
Concentration

Lancement d'un service de tchat

Projet s'inscrivant dans le cadre de l'adaptation du dispositif d'accueil et lancé en février 2023

Quelques chiffres qui en disent long

00:41 secondes
C'est le temps moyen de réponse à un tchat

07:00 minutes
C'est la durée moyenne d'un tchat

Côté Tchat :
- 1802 tchats en directs
- 238 tickets (questions complexes ou questions qui arrivent hors des créneaux d'ouverture du tchat)

13548 messages
196 heures de tchat

Côté Tchatteurs :
- 25 bibliothécaires impliqués issus des BU Droit et Lettres Joseph-fourier et Médecine Pharmacie
- 1 à 2h de tchat hebdo par personne

Service disponible depuis le site web et depuis Beluga
- 81% des tickets et 63% des tchats viennent de Beluga

Top 5 des sujets récurrents
- Collections
- Emprunt
- Beluga
- Bases de données
- Recherche bibliographique

Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 17h soit 35h/semaine (hors les fermetures des BU)

Paroles d'usagers

Question initiale :
"Bonjour, j'aimerais savoir si vous allez bien"

"merci beaucoup pour ce chat, il est super, on est toujours aidé, j'apprécie énormément !"

"Are you a bot or a real person ?
- une vraie bibliothécaire en direct
- OK, sinon, je n'ai pas de question !
C'est fun ce nouveau service ! Merci !"

Espace muséographique à la BU Joseph-Fourier

Projet s'inscrivant dans le cadre du label *Science avec et pour la société* obtenu par l'Université Grenoble Alpes en 2021
Rénovation et transformation de l'atrium pour accueillir notamment des expositions temporaires mettant en avant le patrimoine universitaire

Ambitions

Créer un espace d'expositions temporaires de **qualité professionnelle**

Rendre **accessible** et valoriser le patrimoine scientifique et technique universitaire auprès des publics notamment étudiants

Renforcer le **partenariat** déjà riche entre la Direction de la Culture et de la Culture Scientifique et Technique (DCCST) et la DGD BAPSO ainsi que le rôle culturel et scientifique des bibliothèques universitaires au sein de l'UGA

Projet architectural

Habillage et mise en lumière de la rampe

Réfection des sols, des murs et des plafonds

Déploiement d'un éclairage professionnel adapté à l'exposition d'oeuvres

Réalisation sur mesure de modules d'exposition amovibles et facilement manipulables

Projet culturel

Proposer une programmation culturelle encore plus riche avec des expositions dédiées au patrimoine universitaire tout en continuant à développer les activités culturelles des BU (expositions, théâtre, danse...) : 2 expositions temporaires par an autour des collections patrimoniales universitaires réalisées par la DCCST et de nombreux événements artistiques, sociétaux, organisés par la BU

Temporalité

Chiffres clés

2022
Réalisation
d'un diagnostic
par le cabinet
d'architectes
Apoïdea

2024
Travaux

2023
Maîtrise
d'oeuvre

350m² d'espace d'exposition
361 000 euros de budget de rénovation
750 objets de collections universitaires inventoriés

Esquisse 3D du futur espace muséographique de la BU Joseph Fourier
Crédits photo : Apoïdea architecture

Évolutions du boire et manger dans les BU

- 👁️ Pour s'adapter aux usages des publics
- 👁️ Pour clarifier le positionnement des personnels
- 👁️ Pour s'inscrire dans l'évolution plus globale des BU comme lieux de vie

..... Règlement intérieur

Ne pas boire et manger dans les bibliothèques à l'exception des espaces réservés à cet effet ; les bouteilles d'eau sont tolérées

Les boissons non alcoolisées fermées et le grignotage sont autorisés au sein de la bibliothèque, dans le respect des collections et de la propreté des espaces et matériels.

Faciliter l'accès aux ressources numériques

Objectif : mettre en place des outils plus fluides, plus intuitifs et plus visibles pour faciliter l'accès aux ressources numériques

Un outil pensé et conçu pour le CNRS et par les chercheurs du CNRS pour permettre d'accéder directement en un clic aux ressources depuis n'importe quelle page web et sans passer par des interfaces complexes. Il profite à tous les chercheurs multi-tutelles et peut être utile pour un lectorat plus large.

- ✓ Mise en oeuvre technique pour les ressources UGA : excellente collaboration avec le CNRS et d'autres établissements
- ✓ Lancement du service en mars 2023
- ✓ L'équipe de la MIREN (mission ressources numériques) a proposé une offre de webinaires courts pour présenter et proposer ce service. L'ensemble des personnels de la DGD a été formé et peut ainsi le présenter à son tour en formation.

Mise en place des liens «Université Grenoble Alpes - Accès BU UGA» directement depuis Google Scholar, l'outil de recherche préféré des étudiants et des chercheurs

Énorme travail de fiabilisation des accès gérés par les serveurs de l'université
Huit mois de travail par un IGR de la DSI et les gestionnaires des ressources numérique ont été nécessaires.
Résultat : moins de problèmes d'accès et un service plus fluide

Des milliers d'ebooks facilement accessibles via Beluga !
Les usagers peuvent maintenant retrouver dans Beluga plus de 80.000 livres numériques en texte intégral, dans des domaines très variés : sciences et techniques, sciences humaines et sociales, économie-gestion. Cette plateforme, très utilisée, offre de nombreuses possibilités d'exploitation et de partage (playlistes professorales, notes, commentaires...).

photo : Isabelle Combe

La question des RSE* dans les BU

Nomination d'un référent RSE pour intégrer le réseau des référents RSE de l'université et participer aux réflexions sur ces thématiques

1er projet soutenu par la mission RSE de l'université : la mise en place d'un rucher à proximité de la BU Droit et Lettres, en partenariat avec l'Abeille dauphinoise

Travaux en cours : élaboration d'une cartographie des actions mises en place dans chaque bibliothèque

*Responsabilité sociétale et environnementale

Achèvement des chantiers de signalétique dans les espaces publics

- Pour mettre à jour une signalétique obsolète
- Pour remplacer une signalétique vieillissante
- Pour harmoniser la signalétique des 4 plus importantes BU

- Budget global : 76811€ HT
- Personnes impliquées : 25 personnes de la DGD + cellule des marchés
- Entreprises retenues dans l'accord-cadre : 4

BU Droit et Lettres

BU Médecine-Pharmacie

BU Joseph-Fourier

BU Rodolphe Pesce

La Science Ouverte en 2023

Les chantiers de la cellule SO

Lancement de 7 chantiers sur 11

[4 sont reportés]

Une vingtaine de personnes participent à ces chantiers

OSD

Participation aux Open Science Days

Lancement des jeux Science ouverte

Autoformation des collègues

T.I.

Ajout du texte intégral dans HAL

DOI

Ajout des DOI dans HAL

Collaborations internationales dans HAL

Recensement des publications en open access par discipline

Les Open Science days (14-16 novembre 2023)

Thématique 2023 : Les publications dans HAL

B
I
L
A
N

Journées d'échanges et de réflexions très suivies par 120 à 150 personnes en présentiel sans compter les nombreuses connexions en distanciel

Intervention très suivie de Cherifa Boukacem Zeghmouri

Ces journées ont confirmé que HAL est bien le répertoire bibliographique officiel de l'UGA

Cellule Data

La Cellule Data Grenoble Alpes, labellisée «atelier de la donnée», accompagne, forme les chercheurs dans la gestion des données et gère un espace institutionnel dans l'entrepôt national Recherche Data Gov. 4 personnes de la DGD sont impliquées dans ce dispositif.

Gates

Financement du ministère apporté dans le cadre des projets d'excellence pour aider à la gestion des données en sciences humaines et sociales. Exemple de financement : le projet BotAlpes

BotAlpes

Projet de construction d'une bibliothèque numérique sur la botanique des Alpes en partenariat avec le jardin alpin du Lautaret, le museum, la ville de Grenoble et le musée des sciences médicales du CHU. Contenu : les manuscrits de Dominique Villars (1745-1814) et numérisation d'ouvrages de botanique et d'herbiers

Fonte Gaia

Changement d'interface et ajout régulier de contenus sur le site Fonte Gaia

Fonte Gaia Bibliothèque Numérique

Ouverture de l'espace professorat-éducation à la BU Joseph-Fourier

Aboutissement d'un projet commencé en 2022 et ayant connu de nombreux aléas

Rappel du contexte : déménagement de l'INSPE sur le campus de Saint-Martin-d'Hères et création d'un nouveau «pôle de l'éducation». Les collections de l'ancienne bibliothèque de l'INSPE ont naturellement rejoint celles de la BU Joseph-Fourier.

Les collections

Les collections concernent les sciences de l'éducation et les disciplines scolaires de la maternelle à la terminale sans oublier les fonds importants de littérature jeunesse (albums et romans). Les 35 000 monographies et 70 abonnements ont rejoint les rayonnages de ce nouvel espace.

Les espaces

1 500m² offrant un cadre de travail de qualité aux étudiants et enseignants, comprenant notamment des cocons et des spirales en bois réalisés sur mesure, propices à la concentration et à la détente. L'accent a été mis sur l'amélioration de l'acoustique afin de créer un zonage sonore et de faire cohabiter des espaces très silencieux et des espaces dédiés à la discussion à voix basse.

La salle de médiation

Un espace équipé de gradins et de mobiliers modulables pour accueillir des formations à la recherche documentaire et des ateliers autour de la littérature jeunesse organisés par la bibliothèque mais également des séances de médiation scientifique pour les scolaires proposés par la direction de la culture et de la culture scientifique de l'UGA.

QualiMarc : , bien plus qu'un outil : un projet de service !

QualiMarc, c'est quoi ?

Une application professionnelle de l'Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur (ABES) en libre accès, pour l'analyse de la qualité des notices bibliographiques du Sudoc et une aide au catalogage

- il repère, de manière globale ou ciblée, les absences et/ou incohérences de données
- il explique les corrections et/ou les enrichissements à apporter

L'implication de la DGD BAPSO, en la personne responsable du Pôle Qualité des données bibliographiques (Polka) du SIDOC, a été une opportunité d'apprécier l'impact de cet outil et d'en diagnostiquer une action spécifique pour son déploiement.

Implication ABES / établissements partenaires

I

Le Polka, ainsi que 4 autres établissements, est sollicité par l'ABES pour la conception de QualiMarc

II

Travail en méthode Agile entre l'ABES et les 5 établissements partenaires

Un outil qui automatise les tâches et suscite des réactions diverses

Flûte ! encore un nouvel outil !

Chouette ! il repère mes étourderies

III

Période de tests pour l'ABES et les 5 établissements

Implication de la DGD BAPSO et de ses agents

IV

Validation du comité de direction pour travailler le déploiement comme un projet à part entière en mode accompagnement au changement

V

Création et passation d'un test en plusieurs phases avec une équipe de 8 volontaires (7 de la DGD BAPSO et 1 des bibliothèques associées du réseau UGA)

VI

Mise en place de formations en interne et pour les bibliothèques associées, par le Polka pour l'accompagnement au changement

VII

Intégration de QualiMarc dans le circuit courant du document à la DGD BAPSO

Le Polka a joué un véritable rôle de médiation et pas seulement un rôle de support technique. Les réunions en intelligence collective ont permis à chacun de s'exprimer tout en s'appropriant l'outil.

Quelques données chiffrées

- Participation de 15 bibliothèques dont les 9 intégrées
- 49 agents impliqués
- 15 heures de formation dispensées (6 séances de 2h30)
- 96% des agents estiment être suffisamment accompagnés pour intégrer QualiMarc dans leur pratique professionnelle
- 85% ont estimé que le niveau de l'animation de l'atelier était excellent, 7,4% bon.

Projets :

- un bilan à 6 mois (été 2024)
- rédaction d'un document de référence de la qualité des données bibliographiques.

1er bilan pour le Polka

Le déploiement de QualiMarc a permis de mettre en perspective les pratiques de catalogage et de poser un cadre de travail plus homogène pour les différentes bibliothèques intégrées.

Santhèse : un projet pour permettre la consultation des thèses d'exercice et mémoires en santé

En préambule

DUMAS*, c'est quoi ?

«Un portail d'archives ouvertes de travaux d'étudiants à partir de BAC+4 (à l'exception des thèses de doctorat qui doivent être déposées sur le portail HAL Thèses), validés par un jury, dans toutes les disciplines. Il propose aussi des travaux de niveau BAC+3 à orientation recherche dans des domaines paramédicaux plus confidentiels. Le portail DUMAS est hébergé par HAL.»

Source : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/>

*Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance

Constat

Il n'y a jamais eu de politique nationale quant aux dépôts de ces travaux. Ceci nuit à leur visibilité et à leur accessibilité

Le projet de numérisation voit le jour en 2011. Santhèse se met en place courant 2023.

Objectif : permettre la consultation en intranet de thèses d'exercice et mémoires en santé, numérisés rétrospectivement par la BU Médecine-Pharmacie depuis 2011

Numérisation des thèses d'exercices* soutenus de 1963 à 2011**

Recherche des auteurs* pour obtenir leur autorisation de diffusion dans DUMAS

OUI

Dépôt dans DUMAS

NON
ou pas de réponse

Dépôt sur un intranet*
(travail en collaboration avec la DSI)

*Travail assuré par une équipe de trois magasiniers

**À partir de 2011 : documents nativement numériques

Uniquement pour les thèses de pharmacie soutenues entre 1987 et 2011

*Validé par la DAJI
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles

La décision a été prise d'élargir le périmètre de la consultation à l'ensemble de la communauté universitaire française.

Déroulement des opérations

Développements informatiques et maintenance de Santhèse par DANA-Sidoc

Le Pôle Qualité des données bibliographiques de la DGD BAPSO a travaillé avec l'ABES pour dupliquer les notices bibliographiques de ces documents et les transformer en notices de documents numériques

Chargement des notices ainsi créées dans le SUDOC puis dans BELUGA

Le texte intégral de ces documents est désormais accessible après authentification

Le projet Santhèse

C'est une collaboration entre plusieurs directions de la DGD (Direction des Ressources Documentaires et Direction du Système d'Information Documentaire) et de l'université (Direction des Systèmes d'information et Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles).

5300 thèses d'exercice en Intranet consultables depuis le Sudoc et Beluga depuis janvier 2024 qui s'ajoutent aux 3930 thèses d'exercice et mémoires de maïeutique en ligne sur Dumas à ce jour.

Achèvement des travaux de la réserve patrimoniale

Rappel du projet et des enjeux

Remplacement des appareils de contrôles de température et hygrométrie des 2 réserves BU Droit et Lettres (BUDL) anciens et régulièrement en panne. Création d'un nouveau magasin Réserve à la BUDL. Regroupement de toutes les collections patrimoniales sur le site BUDL : transfert des collections BU Médecine Pharmacie et BU Joseph-Fourier.

Les 3 magasins sont désormais équipés des nouvelles armoires de climatisation, les rayonnages sont installés et les transferts de collections ont pu commencer. Un premier déménagement de collections a été réalisé : les collections de la BU Médecine Pharmacie ont trouvé leur place dans les nouveaux espaces, avec enfin des conditions de conservation adaptées.

Ce chantier a mobilisé toute l'équipe Collections patrimoniales, l'équipe logistique BU Droit et Lettres, la direction de l'administration, ainsi que les collègues de la BU Médecine Pharmacie lors du transfert des collections.

Et concrètement

- Réorganisation des collections BU Droit et Lettres par format
- Recolement
- Déménagement des collections BUMP

Ce chantier s'est accompagné d'une réflexion sur les collections : recotation, équipement (signets en papier neutre), mise à jour des notices d'exemplaires dans Alma. Le regroupement des 3 réserves en une seule donnera lieu à un travail de vérification, de catalogage, et d'enrichissement des notices. C'est un des objectifs pour 2024.

Ce transfert de collections a permis de « re-découvrir » quelques beaux exemplaires de la BUMP, comme « *Les figures et portraits des parties du corps humain de Charles Estienne, imprimé à Paris par Jacques Kerver, 1575* » ou encore « *Icones veterum aliquot, ac recentium medicorum, philosophorumque elegiolis suis editae opera I. Sambuci, imprimé par Christophe Plantin, en 1574* »

De même, le redéploiement des collections de la BUDL a été l'occasion d'identifier plusieurs ouvrages en vue de restaurations futures.

Des résidences de chercheurs en bibliothèque

Les bibliothèques de l'UGA ont la chance d'être dotées de fonds spécifiques et originaux, issus de collections détenues par des chercheurs, scientifiques, écrivains français ou étrangers.

Ces dons méritent d'être promus et affermis dans leur vocation : exister de manière active comme objet de recherche auprès d'une large communauté.

La bibliothèque Droit et Lettres a ainsi accueilli une étudiante avancée et un chercheur de l'Université d'Olomuc, en Tchéquie, pour un séjour de plusieurs semaines.

Ils ont pu bénéficier d'un tout nouveau dispositif de résidence en bibliothèque, grâce à l'allocation d'une bourse de recherche. Assez répandue dans les grandes universités du monde anglo-saxon (Grande-Bretagne, Etats-Unis notamment), la pratique des bourses de recherche a ainsi pu être expérimentée pour la première fois dans les bibliothèques de l'UGA, et s'est concrétisée par des sujets d'étude tout à fait passionnants.

Le premier sujet aborde les liens entre la langue et la culture à travers les proverbes (via l'étude des aspects socioculturels) et propose une comparaison des proverbes italiens, français et tchèques (équivalences et surtout les différences).

Le deuxième sujet porte sur les variétés de la langue italienne et plus particulièrement sur l'italien utilisé en France dans le contexte scientifique et universitaire. Un corpus d'articles est analysé via des outils issus du traitement automatique du langage naturel, des statistiques et de la data science.

Ont été notamment mobilisés dans le cadre de ces deux études, les archives de deux chercheurs italiens, Mario Fusco et Giovanni Clerico, et les fonds de langue et littérature italiennes.

Renouvellement du MS13 ? Mais que se cache-t-il derrière ce titre codé ?

Lancement du marché subséquent propre à l'UGA de l'accord cadre SGBM signé avec l'ABES pour une durée de 4 ans.

Marché qui a permis l'acquisition de Alma - Primo, BELUGA pour le public, l'outil de découverte et d'accès à la documentation imprimée et numérique pour les usagers, outil d'acquisition et de gestion de ces documentations pour les bibliothèques du réseau (10 bib intégrées à la DGD BAPSO, 21 bibliothèques associées de composantes ou laboratoires).

Printemps 2023

La DGD BAPSO lance une nouvelle négociation auprès du fournisseur avec l'appui de l'ABES et en collaboration avec les 7 autres sites universitaires de la même vague de marchés subséquents.

Côté DGD : 3 personnes impliquées (directeur moyens et logistique, chef de service Système de Gestion de Bibliothèque et directrice du système d'information documentaire)

Côté UGA : soutien fort de la Direction des achats

Résultat : rédaction des documents contractuels (CCAP et CCTP) révisés, amendés et communs à tous les sites du groupement

Ce sont une quinzaine de réunions (en visioconférences du printemps 2023 au printemps 2024) entre négociateurs et pour certaines avec les représentants du fournisseur, ainsi que de nombreuses heures de consultation des spécialistes des marchés et du droit à l'UGA, des administrateurs des outils et des utilisateurs professionnels, qui ont été investies

2023

Printemps 2024

Documents en attente de signature par la Présidence de l'université pour assurer une continuité de service auprès des usagers

2024

Bibliothèque Joseph-Fourier, campus de Saint-Martin-d'Hères

Évolution de l'organisation du site valentinois

Mise en place du marché de gardiennage

Depuis son inauguration en 2021, la BU Rodolphe-Pesce (BURP) n'était pas intégrée dans le périmètre du marché UGA de «Sécurité incendie, Assistance à personnes et Gardiennage des sites Stendhal, MACI et EST, BAPSO» qui avait été initié en 2019.

L'appel d'offre suivant a permis de notifier en novembre 2023 PSI Grand Sud de l'attribution du lot 4 du marché, correspondant à la BURP.

Les prestations sont exécutés depuis le mois de janvier 2024 pour une durée de 4 ans.

€ Budget alloué à ce marché : 6120 €

Le quotidien de la DGD

Intégration des acquisitions documentaires dans le budget de la DGD BAPSO

2023 : intégration effective avec la création d'un centre financier dédiée.

Budget initial : 40 500 €

€ Dépenses 2023 :

- abonnements étrangers : 255.15 € TTC
- abonnements français : 7316.30 € TTC
- ouvrages français : 38300,63 € TTC

Bibliothèque universitaire Droit et Lettres

LILLIAD Learning center innovation - voyage d'étude Médiat Rhône Alpes, octobre 2023

Un engouement toujours aussi fort pour les formations

- 300h de plus qu'en 2022
- 68% des personnels ont participé à des formations
- Des thématiques variées
- 20% des sessions ont été suivies à distance sur format court

Top 5 des formations

- Conduire une démarche RSE dans un collectif de travail
- Administrer et structurer ses données à l'aune de la Transition bibliographique
- Former à Zotero [formation de formateur.ice.s]
- Catalogage des ressources continues (périodiques et collections)
- Formation de formateur : scénariser et animer une formation

Le label Bibliothécaire formateur

3 personnels se sont lancés pour passer l'examen et valider leurs compétences de bibliothécaire formateur. Ils se sont ainsi inscrits aux formations du parcours proposées par les CRFCB et ils ont été soutenus et motivés par le service de la Formation des usagers de la DGD BAPSO.

En interne : on continue à se former

Un programme diversifié de formations est proposé pour maintenir et actualiser les compétences des agents.

- Le dispositif « Former les collègues à la Science Ouverte » se poursuit et s'intensifie avec différentes propositions.
- L'équipe des référents Alma-Primo se mobilise chaque année pour animer des ateliers et permettre aux collègues d'approfondir leurs connaissances ainsi que le pôle Qualité des données qui accompagne les équipes de catalogage et de signalement.

Les concours : on continue à progresser

- BIBAS classe normale : 2 préparations à l'écrit > 1 admissibilité / 1 préparation à l'oral > 1 admission
- Magasinier : 2 préparations à l'écrit > 1 admissibilité
- Examens professionnels :
- Bibliothécaire hors classe : 2 préparations à l'oral > 1 admission
- BIBAS classe exceptionnelle : 2 préparations à l'écrit > 2 admissibilités / 2 préparations à l'oral > 1 admission

Les voyages : on continue à découvrir

Deux collègues sont parties visiter les bibliothèques du nord de la France et de la Belgique en participant au voyage d'étude Médiat Rhône-Alpes du 9 au 13 octobre 2023.

Des bibliothécaires hors-les-murs

Accueil de stagiaires

Stagiaire L2, stagiaire Médiat, 9 stagiaires BU Rodolphe-Pesce, 1 L3, 1 M1, 1 DUAB, 1 en reconversion

Voyage d'étude

Voyage Médiat dans les bibliothèques de Belgique et du nord de la France (1 magasinier, 1 BIBAS)

Participation à des instances UGA

- Comité de direction générale
- Mission et commission Science Ouverte
- Cellule data « atelier de la donnée »
- Conseil de l'école doctorale SHPT
- Comité de pilotage stratégique de l'espace muséographique de la BUJF
- Commission Culture
- Commission consultative paritaire des agents non titulaires
- Référent bibliothèque pour la mission RSE

Participation à des instances nationales

- Réseau des ateliers de la donnée : coordination conjointe du GT « Outils et fiches pratiques »
- GIS Collex-Persée : groupes de préfiguration
- Commission « Accessibilités » de l'ABF
- Comité d'organisation de la journée d'étude nationale « Lecture/handicap »
- Réseau national des bibliothèques d'INSPE comme référent « recherche et patrimoine »
- Couperin comme négociateur pour des acquisitions de ressources en ligne
- Association Juriconnexion
- Contribution au Jurisguide, réunions nationales et rédaction de fiches pédagogiques

Rédaction d'articles

- Arabesques, n°111 : « le label SAPS à l'UGA »
- Culture & Recherche, n°144 : « la cellule Data Grenoble Alpes au service des communautés scientifiques de Grenoble pour la gestion de leurs données de recherche »

Autres

- Jury de validation des acquis de l'expérience pour le DU d'assistant de bibliothèque
- Obtention du DU « Créativité en formation »

Colloques, congrès, webinaires

- Congrès de l'ADBU
- Journée annuelle des directeurs de bibliothèque universitaire
- Rencontres des référents données de l'INRAE : intervention sur Software Heritage et HAL
- Colloque international CiDE.23 : intervention
- Inoval360 : intervention sur la science ouverte
- Journée d'étude du réseau national des INSPE : communication avec article
- Journée nationale des formateurs à Marseille, animation d'ateliers
- Organisation du projet « Les Harkis » avec la Faculté de droit
- Journées Abes
- Organisation des Open Science Days
- Animation d'un atelier sur la prise en compte de la santé mentale en bibliothèque lors de la journée d'étude nationale Lecture/handicap
- Animation d'un Jeudi du livre sur l'accessibilité en bibliothèque

Cours dispensés en formation professionnelle (ENSSIB, Médiat, IUT, etc.) : 150 heures

Participation à l'activité pédagogique et scientifique de l'UGA

- Participation à un projet pédagogique en L2 d'économie
- Participation au GT « accessibilité numérique » des ressources pédagogiques de l'UGA
- Encadrement d'un projet d'enquête de publics pour le BUT info-com

Les journées professionnelles des bibliothèques UGA Grenoble INP : mettre en commun la richesse des territoires documentaires de l'UGA !

Depuis 2018, les personnels des 34 bibliothèques de l'UGA se retrouvent pendant une semaine durant la 2e quinzaine du mois de juin, autour de moments conviviaux mais aussi studieux, pour mettre en commun leurs actualités et leurs projets en cours ou à venir.

Au-delà des partages autour de projets inspirés et inspirants, qui témoignent de l'engagement des bibliothécaires de l'UGA pour la qualité des collections et des services qu'ils proposent aux étudiants et aux enseignants-chercheurs ; ce sont aussi des moments pendant lesquels, est abordée l'actualité des métiers des bibliothèques et des actions structurantes mises en place au national et à l'international dans les bibliothèques universitaires.

Au programme des journées 2023

Partage des actualités de toutes les bibliothèques UGA Grenoble INP pendant la journée du réseau documentaire

Actualités et grands enjeux économiques et stratégiques de l'accès à l'information ou aux productions scientifiques lors de la journée documentation électronique et science ouverte

Actualités, développements et projets autour du SUDOC et du SIGB Alma Prim lors de la demi-journée consacrée à l'informatique documentaire ainsi qu'aux données et à la transition bibliographiques

Actualités et réflexions communes pour favoriser la maîtrise des compétences informationnelles par les étudiants lors de la journée des formateurs en bibliothèque

Pour favoriser la participation des collègues durant un temps où se clôt une année universitaire et où se prépare la rentrée qui suit, ces journées sont assurées en comodalité présentiel-visioconférence. Cela n'est évidemment pas le cas pour les moments de partage autour d'un buffet pris en commun, ou de visites d'équipements culturels de la région grenobloise où seule la présence fait toute la différence !

Chiffres clés des bibliothèques de composantes

1/2 **DGD BAPSO - Direction générale déléguée Bibliothèques et appui à la science ouverte**

Direction générale déléguée
Bibliothèques et APpui à la Science Ouverte
1130 rue des universités - CS 10085 SMH cedex
38402 Saint-Martin-d'Hères
+33 (0)4 76 82 61 61

Directeur de publication : Frédéric Saby, DGD BAPSO
Coordination : Florence Roche
Rédaction et maquetage : Estelle Boutigny
Imprimé par IMPRIMERIE COQUAND, 38600 Fontaine
Photographies : personnel de la DGD BAPSO
Illustration : freepik, pixabay